

GIDRAVLIK JARAYONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISHDA O'XSHASHLIK NAZARIYASINI QO'LLASH

Mo'minova Sayyoraxon Azizjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: sayyoraxonmuhammadaliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985624>

ANNOTATSIYA: Gidravlika masalalarini yechishda, turli o'lchamli ob'ektlar (quvurlar, kanallar, suv inshootlari) dagi suyuqlik harakati va filtrlash jarayonlarini o'rganishda o'xshashlik nazariyasini qo'llash chuqur tahlil qilingan. An'anaviy usullardan ko'ra, bu yondashuv model va tabiatdagi asosiy fizik parametrlar (Reynolds, Froud, Eyler mezonlari) o'rtasidagi hisoblash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: O'xshashlik nazariyasi, gidravlik modellashtirish, Reynolds soni, Froud soni, Eyler soni.

Kirish. Gidravlik jarayonlarni modellashtirishning turli usullari mavjud. Shulardan gidravlikaga oid bo'lgani bu fizikaviy modellashtirish usulidir. Fizik modellashtirishda asosan geometrik, kinematik va dinamik parametrlar o'rganiladi. Bunday jarayonlar qatoriga suyuqlik oqimi qattiq devor bilan bog'langan holdagi va undagi quyqumlarning harakati va boshqalar kiradi.

Eyler soni (Eu) - bosim kuchlari va inersiya kuchlari o'rtasidagi nisbatni ifodalovchi o'lchamsiz parametrdir. Eyler soni quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Eu = \frac{F_p}{F_{in}} = \frac{pS}{ma} = \frac{pS}{\rho V \frac{u}{t}} = \frac{pS}{\rho Qu} = \frac{pS}{\rho Su^2} = \frac{p}{\rho u^2} = \frac{p}{\rho u_{\alpha}^2}; \quad (1)$$

Bu yerda:

p – bosimning pasayishi (bosim farqi), [Pa],

ρ – suyuqlikning zichligi, [kg/m³],

u – oqimning xarakterli tezligi, [m/s].

Reynolds soni (Re) - suyuqlik oqimidagi inersiya kuchlari va qovushqoqlik (yopishqoqlik) kuchlari o'rtasidagi nisbatni ifodalovchi eng muhim o'lchamsiz parametrlardan biridir. Reynolds sonlari laminar oqimni, katta Reynolds sonlari esa turbulent oqimni ko'rsatadi. Reynolds soni quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Re = \frac{F_{in}}{F_{qov}} = \frac{ma}{\mu S \frac{\partial u}{\partial y}} = \frac{pV \frac{u}{t}}{\mu S \frac{u}{L}} = \frac{\rho Qu}{\mu S \frac{u}{L}} = \frac{\rho Su^2}{\mu S \frac{u}{L}} = \frac{\rho u}{\mu} = \frac{\rho uL}{\mu} = \frac{uL}{\nu}; \quad (2)$$

Bu yerda:

ρ – suyuqlikning zichligi, [kg/m³],

u – oqimning xarakterli tezligi, [m/s],

L – xarakterli uzunlik (masalan, quvur diametri, jism uzunligi), [m],

μ – suyuqlikning dinamik qovushqoqlik koeffitsiyenti, [Pa*s] (yoki [kg/(m*s)]),

ν – suyuqlikning kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti ($\nu = \mu / \rho$), [m²/s].

Froud soni (Fr) - inersiya kuchlari va tortishish kuchlari (gravitatsion kuchlar) o'rtasidagi nisbatni ifodalovchi o'lchamsiz parametrdir. Froud soni quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Fr = \frac{F_{in}}{F_{qov}} = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g} = \frac{u}{g} = \frac{u}{\sqrt{L/g}} = \frac{u}{\sqrt{gL}}; \quad (3)$$

yoki uning kvadrati;

$$Fr^2 = \frac{u^2}{gL}; \quad (4)$$

Bu yerda:

u – oqimning xarakterli tezligi, [m/s],

g – tortishish tezlanishi, [m/s²],

L – xarakterli uzunlik (masalan, kema uzunligi, suv chuqurligi), [m]

1-rasm. Keskin kengayuvchi quvurning geometrik modeli

2-rasm. Kesim yuza bo'yicha tezlikning chiziqli grafigi.

Xulosa.

O'xshashlik nazariyasi bu gidrotexnik loyihalarni amalga oshirishda xatolarni kamaytiradigan, vaqtni tejaydigan va natijalarni to'g'ri bashorat qiladigan eng muhim vositadir. Xulosa qilib aytganda, gidravlik jarayonlarni matematik modellashtirishda o'xshashlik nazariyasi — ishonchli, iqtisodiy va ilmiy asoslangan yondashuvdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Д.Андерсон, Дж.Таннехилл, Р.Плетчер “ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА И ТЕПЛООБМЕН.
2. M.J. (1973). Boundary Condition Calculation Procedures for Inviscid Supersonic Flow Fields. – Proc. AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, Palm Springs, California, p. 153-172.
3. Evans, Lawrence C. Partial Differential Equations. AMS, Graduate Studies in Mathematics, 2010. — ISBN: 9780821849743
4. <https://ocw.mit.edu>